

РУССКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ

Казбекова З.Ж.

старший преподаватель Ташкентского финансового института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020052>

Аннотация. В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: он насыщен ненормативной лексикой, американизмами и многочисленными жаргонами. Неграмотностью также отличается современная русская музыка популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подрастающие поколения. Со временем, бессмысленный набор слов, присущий многим песням, станет элементом общения молодежи. Поэтому от нас зависит будущее русского языка. Продолжит ли он быть одним из самых могущественных и насыщенных языков мира или пополнит ряды исчезающих.

Ключевые слова: культура речи, язык, интернет, ольбанский язык.

В современном мире культура речи повсеместно утрачивается, и язык находится в глубоком кризисе. Надо сказать, это весьма распространенное мнение. Существуют устойчивые словосочетания «родной язык» и «родная речь». Со словом «родной» в русском национальном сознании тесно связаны очень важные для каждого глубинные понятия, к примеру, «родной дом» или «родной человек». Посягательство на них вызывает гнев. Порча родного языка тоже.

Речь – это социальный паспорт, рассказывающий очень много о человеке: «Причем мы узнаем, место, где родился человек, место, где он рос. Значит, нужно освобождаться от каких-то территориальных особенностей своей речи, если ты не хочешь дать лишнюю информацию слушателю. Далее. Уровень образования. Как мы говорим, зависит от того, какое у нас образование и, в особенности, гуманитарное. Почему сейчас во многих вузах вводится предмет «культура речи»? Больше того, почему сленг, такое воровское аргю – это изотерическая система, замкнутая система, почему? Потому что по речам распознается чужой. По речам мы обнаруживаем единомышленников, по речам мы обнаруживаем людей, которые примерно имеют такое же, как у нас, мировосприятие. Это все по речам». И вот эти речи в последние годы безграмотнее не стали, скорее – наоборот. Отчего же у многих складывается стойкое ощущение, что русский язык деградирует? Дело в том, что в значительной мере изменилось его бытование. Прежде устное высказывание в целом ряде случаев представляло собой лишь имитацию такового, а, по сути, являлось письменной формой речи.

В нынешнем обилии заимствований лингвист не видит ничего страшного: «Язык так устроен, особенно русский язык – это открытая система, язык, который всегда впитывал чужое влияние, перерабатывал его творчески. Поэтому предложение чистки русского языка от иностранных заимствований –кажется смешным. Потому что это невозможно. Вы не найдете ни одного укоренившегося в русском языке заимствованного слова, которое бы полностью отражало семантику языка реципиента, то есть того языка, из которого взято. Такого нет и быть не может. Язык все берет и встраивает в свою систему, потому что ему не хватает каких-то средств. Принято считать, что язык – это самоорганизующаяся система, которая живет по своим внутренним законам. И все-таки это исключение. Русский язык все реже выступает в качестве средства межнационального общения.

РазмВ середине 2000-х популярность приобрел так называемый «олбанский» язык — сленг, зародившийся в недрах udaff.com., некоторый сленг, популярный в начале 2000-х годов в русском интернете, который с лингвистической точки зрения заметен прежде всего антинормативной орфографией и рядом лексических клише (устойчивых выражений). С точки зрения культурной, социологической у него есть еще некоторые черты: предпочтение некоторых тем, обилие мата, определенный жанр креативов, распространенность среди определенных групп и многое другое. Она возникла не в конце 1990-х, когда зародился язык «падонков», или «олбанский», а много раньше, встречается уже лет сто назад. Есть известные примеры. Например, по рассказам, коллеги и ученики известного филолога Дмитрия Николаевича Ушакова (который словарь составил) играли в интересную лингвистическую игру — записывали слова максимально неправильно: обычно приводят в пример слово «озперанд», вместо «аспирант».

Все поменялось с приходом интернета когда люди уже начали так писать, а сам сленг стал модным, появился сайт udaff.com, который, выступил центром кристаллизации для «олбанского». Там собрались люди, которым не только нравился этот сленг, но и которые стали активно его использовать. Сначала самыми главными на сайте udaff были креативы — короткие рассказы пользователей. Во многом именно в комментариях зародится современный язык «падонков» — многочисленные клише, все эти пресловутые «афтар жжот» и все прочее. И потом постепенно это уже распространилось дальше. В интернете кто угодно может писать и теоретически кто угодно может это увидеть — такая сверхплотная социальная сеть. Вместе с бунтарским духом, приветствующим отклонение от нормы (особенно в молодежной среде), это создало идеальную среду для возникновения антиязыка. Появился такой изначально языковой бунт, который потом стал веселой игрой — нормы орфографии приятно нарушать. А потом, постепенно, это стало маркером идентичности, маркером «свой-чужой».

Писать «по-падонкафски», так, что это круто, лихо, так, что это нарушает русский язык, но это все еще можно читать, — это некоторое искусство. Возникает вопрос: надо ли вообще говорить о языке интернета? Надо ли предполагать, что язык интернета чем-то отличается от языка других сред, скажем, от устной или письменной речи? Безусловно, свой язык у интернета есть, это точно. Но он неоднороден, то есть в уже упоминавшихся мессенджерах, электронной почте и чатах люди общаются совершенно по-разному. Как раз сейчас очень важно изучать, когда интернет уже играет огромную роль. Но полного научного описания всех жаргонов, всех интернет-сленгов и всех возможных слов и грамматических отклонений, сделать невозможно в принципе.

Какие типы отклонений встречаются? Например, «ЖЫВОТНОЕ» через Ы. Это самый распространенный тип — нарушение орфографии без нарушения произношения. Мы там и произносим «Ы», поскольку «Ж» — твердый согласный. Такое вот несовершенство орфографии — пожалуй, одна из причин возникновения «олбанского». Считается, что в «олбанском» доминирует тип — «пишу так, как слышу». В чем заключаются особенности «олбанского» языка. Особенность «олбанского», по сравнению со многими другими сленгами, антиязыками и чем угодно, в том, что он существует в письменной среде. Это практически полностью письменный язык, он не

может (поскольку он построен на борьбе с орфографией) выйти за пределы письма. В последнее время все больше приходит осознание того, что письмо тоже интересно с этой точки зрения, что какие-то письменные явления могут иметь социальное значение. И вот интернет тоже показывает нам, что жизнь языка в письменной среде тоже может быть чрезвычайно важна и актуальна, там может происходить много чего интересного.

Если сравнивать соотношение устной и письменной речи, то у современного человека оно заметно сдвинулось в сторону письменной. Действительно, письменная речь у нас играет все большую роль. И особенно она начала это делать с приходом интернета, потому что если до этого мы использовали письменную речь для более-менее формального общения (писать статьи в газеты, писать книги, писать письма), то теперь неформальная речь тоже появилась в письменной форме. Часто говорят, что интернет — это устная письменность, или письменная устность. Это совершенно верно.

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: он насыщен ненормативной лексикой, американизмами и многочисленными жаргонами. Очень часто встречаются случаи, когда искаженный язык весьма активно пропагандируется средствами массовой информации, а также высокопоставленными чиновниками, которые допускают в своей речи множество ошибок, не придавая этому абсолютно никакого значения, хотя роль языка в жизни общества огромна и воздействие он имеет очень сильное. Неграмотностью также отличается современная русская музыка популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подрастающие поколения. Со временем, бессмысленный набор слов, присущий многим песням, станет элементом общения молодежи. Поэтому от нас зависит будущее русского языка. Продолжит ли он быть одним из самых могущественных и насыщенных языков мира или пополнит ряды исчезающих.

References:

1. Алферова А. Д. (1911). Родной язык в средней школе. Опыт методики Бабайцева В. (1997).
2. Методика преподавания русского языка. Москва: Тула. Долгова, А, (2000).
3. Углубленные разработки по -русскому языку. Москва: Хилл Галай, Д.А. (2012).
3. Русский язык. Практический анализ. Чернева: Куйбышев. Ларин Б.А. (1977).
4. Лингвистический анализ, Москва. Ньюансы, (2017).